

УТКИР АПЕНДЕЦИТНИ ЛАПАРАСКАПИК УСУЛДА БОЛАЛАРДА АПЕНДЕКТОМИЯ УТКАЗИШ ТАВСИЛОТИ

Ахмедова Муслимахон Улугбек кизи

Кокон университети Андижон филиали
Даволаш иши йоналиши 24-04-гурух талабалари
axmedova_06@internet.ru

Маруфжонова Назирахон Мухаммаджон кизи

naziraxon793@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17797769>

Аннотация

Мақолада болаларда шошилич хирургия бўлимида лапароскопик аппендэктомияни ўтказиш тажрибаси баён этилган. Лапароскопик ва очик усулдаги аппендэктомия натижаларининг қиёсий таҳлили ўтказилган, жарроҳлик аралашувининг иккала турида юзага келадиган асоратларнинг частота ва структураси тақдим этади. Лапароскопик аппендэктомияни авзалликлари ва беморларни даволаниш кунини камайтирилиши, беморларни эрта ҳаракатни бошлаши .

Калит сўзлар:

Аппендицит, перитонит, операция, лапароскопия.

Annotation

The article describes the experience of laparoscopic appendectomy in children in the emergency surgery department. A comparative analysis of the results of laparoscopic and open appendectomy presents the frequency and structure of complications arising from both types of surgical interventions. The advantages of laparoscopic appendectomy and a reduction in the number of days of patient treatment, early patient mobilization, and a reduction in hospital bed days are discussed.

Keywords:

Appendicitis, peritonitis, surgery, laparoscopy.

Аннотация

В статье описывается опыт лапароскопической аппендэктомии у детей в отделении экстренной хирургии. При сравнительном анализе результатов лапароскопической и открытой аппендэктомии представлены частота и структура осложнений, возникающих при обоих видах хирургических вмешательств. Обсуждаются преимущества лапароскопической аппендэктомии и сокращения числа дней лечения больных, ранней мобилизации больных и сокращения койко-дней в стационаре.

Ключевые слова:

Аппендицит, перитонит, хирургия, лапароскопия.

Муаммони долзарблиги. Ўткир аппендицит қорин бўшлиғи аъзоларининг ўткир жарроҳлик касалликлари орасида энг кўп тарқалган бўлиб, аппендэктомия муваффақиятли бажарилган дастлабки қорин бўшлиғи операцияларидан биридир. Бироқ, аппендэктомиянинг энг мақбул усулини танлаш масаласи хозиргача мунозарали бўлиб қолмоқда. Сўнгги пайтларда жадал ривожланаётган эндоскопик жарроҳлик қорин бўшлиғи аъзоларининг жарроҳлик касалликларини даволашда янги ёндашувларни таклиф этмоқда. Гарчи бир қатор клиникаларда лапароскопик аппендэктомия аста-секин одатий операцияга айланиб бораётган бўлсада, кўплаб муаллифлар асоратлар ривожланиш хавфи юқорилигини таъкидлайдилар. Муаллифларнинг фикрича, ушбу техникага ишончсизликнинг асосий сабаби ўткир аппендицитда лапароскопик операциялар ҳали кенг тарқалмаган. Бироқ баъзи хирурглар бу масалада, айниқса болаларда катта муваффақиятларга эришдилар. лапароскопик аппендэктомияни асоси ҳисобланган ўсимта чўлтоғига лигатурали ишлов бериш усулининг етарли даражада асептик эмаслиги ҳисобланади. Тажриба перитонитда қорин бўшлиғини ревизия қилишни ва санация қилишнинг кенг имкониятларини кўрсатди. Бугунги кунда энг кенг тарқалган Gotz операциясидан фарқ қиладиган бир қатор усуллар таклиф этилди (Эндоскопик тикувчи аппарат ёрдамида ўсимтанинг тутқичи ва чўлтоғини қайта ишлашдан тортиб, то лапароскопик аппендэктомиядан воз кечиб, "Миниассистент" тўпламидан фойдаланган ҳолда эндовидеога кўмаклашувчи очиқ аппендэктомияни афзал кўришгача). Бироқ, ҳеч бир муаллиф ўз методикасининг умум эътироф этилган усулдан сезиларли афзалликларини кўрсата олмади.

Шу билан бирга, бир қатор клиникалар шуни таъкидлайдики, усулни ўзлаштириш босқичи ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш учун етарли миқдордаги малакали эндоскопик жарроҳларни тайёрлаш тугаллангандан сўнг, лапароскопик аппендэктомиядан кейинги асоратларнинг умумий сони очиқ операциядан кейинги асоратлардан ошмайди ёки паст бўлади. Бундан ташқари, уларнинг тузилиши ўзгаради - жароҳат асоратлари деярли бутунлай йўқолади ва битишмали ичак тутилиши ҳолатлари камаюди.

Материаллар ва услублар. 2020 йилдан 2024 йилгача Андижон вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази шошилиш хирургия

бўлимида 18 ёшгача бўлган болаларга 846 та аппендэктомия ўтказилди. Шундан 494 нафар болага очиқ усулда, 352 нафарига эса лапароскопик йўл билан жарроҳлик амалиёти бажарилди. Беморларнинг ёши 1 ойликдан 18 ёшгача бўлиб, лапароскопик операция ўтказилган болаларнинг ёши 3 ёшдан 18 ёшгача эди. Ўғил болалар 225 та, қиз болалар 127 тани ташкил қилди.

Натижа ва муҳокамалар. Энг катта гуруҳни асоратланмаган аппендицит билан оғриган беморлар ташкил этди – 512 та, улардан катарал аппендицит 56 та беморда, флегмоноз аппендицит эса 234 та беморда кузатилди. Маҳаллий перитонит билан кечган аппендицитнинг асоратланган деструктив шакллари 290 та беморда аниқланди, шундан маҳаллий перитонит 228 та, диффуз перитонит - 54 та, тарқалган перитонит - 8 та беморда қайд этилди. Кўрсатилган вақтгача клиникамизда лапароскопик аппендэктомияни ўтказиш усулни ўзлаштириш босқичи якунланган, шошилиш хизматни таъминлаш учун етарли миқдорда эндоскопик жарроҳлар тайёрланди, ўткир аппендицитнинг деструктив шаклларида ёндашув ва жарроҳлик тактикаси ўзгарди.

Бизнинг марказимизда биринчи муофиқиятли лапароскопик аппендэктомия 2018 йилда 12 ёшли болада ўтказилган бўлиб, шу йилни ўзида жами барча турдаги операциялар 60та ўтказилган улардан 12 та аппендэктомия ёши катта ва асоратсиз турлардаги аппендэктомия ўтказилиган. Қолган йилларда борган сари беморларни ёши ва аппендицитни асоратланган турларини танламаган ҳолда барчасини лапароскопик аппендэктомия ўтказиш бошланди. Йил сари лапароскопик аппендэктомия сони кўпая бошлади. Усулни ўзлаштириш босқичида, лапароскопик операцияларнинг улуши унчалик катта эмас эди – 15 та. Лапароскопик аппендэктомия асосан кундуз кунли, перитонит клиникаси мавжуд бўлмаганда, 2 нафар жарроҳ томонидан амалга оширилди эди. Бошқа мутахассислар томонидан тажрибанинг тўпланиши ва услубиятнинг ўзлаштирилиши билан лапароскопик аппендэктомия, шу жумладан деструктив аппендицитда ҳам тез-тез қўлланила бошланди ва навбатчи жарроҳлар лапароскопик техникани эгалламаган жарроҳ мавжудлиги туфайли кундуз кунлари лапароскопик операцияларни бажарилар эди. Қуйида 2020 йилдан бошлаб лапароскопик аппендэктомияларнинг умумий структурадаги улуши бўйича маълумотлар келтирилган (1-жадвал).

1-Жадвал. Аппендэктомияни йиллар бўйича кўриниши.

Йиллар	2000й	2021й	2022й	2023й	2024й
Жами аппендэктомия	164	166	167	172	178
Лапароскопик аппендэктомия	56	61	68	71	96

Ҳозирги кунда клиникамизда лапароскопик аппендэктомия ўткир аппендицитнинг ҳам асоратланмаган, ҳам асоратланган шаклларида танлов операцияси ҳисобланади. Дастлабки йилларда лапароскопик усулда операция қилинган беморларнинг умумий сонида асоратланган аппендицитлар улуши жуда кам бўлган бўлса, бугунги кунда перитонит билан асоратланган ўткир аппендицит шакллари 10% фоизгача етди (2-жадвал).

2-Жадвал. Асоратланган аппендицитда лапароскопик аппендэктомияси улуши.

Йиллар	2000й	2021й	2022й	2023й	2024й
Жами Лапароскопик аппендэктомия	56	61	68	71	96
Асоаратланган аппендицит	3	2	2	2	2

Болада лапароскопик аппендэктомияни ўтказишга мутлақ қарши кўрсатма деб клиник ва сонографик маълумотга асосланиб аппендикуляр абсцесс мавжудлиги ҳисобланади. Баъзи муаллифлар лапароскопик аппендэктомия ва антисептик эритмаси ёрдамида очилган абсцесс соҳасини маҳаллий антисептиклар билан ювиш ва тозалаш орқали тўлиқ санация ўтказиш имкониятини назарий жиҳатдан кўрсатсаларда, биз абсцесс деворини эндоскопик йўл билан очишни мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаймиз, абсцесс қорин бўшлиғида ишончли чегараланган бўлади. Шундай қилиб, қорин бўшлиғига инфекция тарқалишининг олдини оламиз ва уни дренажлаш заруратидан қочамиз.

Лапароскопик аппендэктомия ўтказган беморлармизда операциядан кейинги даврнинг анча қулай кечиши кузатилган. Улар ўриндан эртароқ туради ва фаолроқ бўлади. Бу гуруҳдаги беморларда

оғриқ синдроми камроқ намоён бўлди. Бундай беморларда касалликни тузалиши ҳам эртароқ юз беради. Перитонитли деструктив аппендицит туфайли лапароскопик аппендэктомия ўтказган болаларнинг стационарда қолиш муддати лапаротомия ўтказганларга нисбатан сезиларли даражада қисқарган (лапароскопик операциядан кейин 7,5 кун, лапаротомиядан кейин эса 1,3 кун). Бироқ, бизнинг натижаларимиз ва кўплаб нашрларнинг ўткир аппендицитли беморларни эрта чиқариш мумкинлиги ҳақидаги маълумотларига қарамай, биз аппендэктомия ўтказган бола, у очик ёки лапароскопик усулда бажарилганидан қатъи назар, камида 7 кун давомида стационарда кузатувда бўлиши керак, деган фикрни қўллаб қувватлаймиз. Гарчи, бундай консерватизм бугунги кунда устунлик қилаётган иқтисодий мақсадга мувофиқлик тамойилларига зид бўлиши мумкин.

Лапароскопик аппендэктомия асоратларининг ўтказилган таҳлили уларнинг энг юқори частотаси 2000 йилда (1,6%) услубиятнинг шаклланиш босқичида бўлганлигини, кейинги йили эса 1,2% гача пасайганлигини кўрсатди. 2000 йилда асоратларнинг 1,6% гача кўпайиши, эҳтимол, шу даврда келган ёш жарроҳлар гуруҳининг усулни ўзлаштираётгани билан боғлиқ. Кейинчалик, усул тўлиқ ишлаб чиқилганда, 2021 йилдан асоратлар улушининг 2,4% гача босқичма-босқич пасайиши кузатилди. 2024 йилдан асоратланиш бироз ошган лапароскопик аппендэктомия ҳам бошқа йиллардан 1.5 баробарга ошган операция сонига этибор қаратилса асоратланиш кам (1-расм).

Расм 1. Лапароскопик аппендэктомия ўтказилгандаги асоратлар.

Асоратлар тузилмасида операциядан кейинги инфилтратлар устунлик қилади. Усулни ўзлаштириш босқичида жарроҳлик ярасининг йиринглаши 2 та ҳолатда (0,5%) кузатилди, ҳар икки ҳолатда ҳам 10 мм портдан кирилган асоратлар, чўлтоқ етишмовчилиги, қон кетиш кузатилмади.

Хулоса

Шундай қилиб, бизнинг тажрибамиз ва бир қатор клиникаларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, лапароскопик аппендэктомия ўткир аппендицитда жарроҳлик аралашувининг энг самарали кам инвазив усули бўлиб, уни ривожлантиришимиз керак. Клиникаларда лапароскопик аппендэктомияни имкон қадар кенг жорий этишни ушбу операция техникасини мукамал эгаллаган тажрибали эндоскопик жарроҳлар назорати остида амалга ошириш керак. Бироқ, бу усулни ўзлаштириш операциядан кейинги асоратлар сонини очиқ аппендэктомияга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлишидан сақлаб қолмайди. Дастлабки босқичда юзага келган қийинчиликларни нотўғри баҳолаш ва мукамал ўзлаштирилган очиқ жарроҳлик билан янада мураккаб ва ҳали тўлиқ ишлаб чиқилмаган эндоскопик операция натижаларини шошилиш таққослашга уринишлар лапароскопияни усулни ноҳақ обрўсизлантирилади, балки клиникани узоқ вақт давомида бу йўналишда ривожланиш истиқболларидан маҳрум этиши мумкин. Лапароскопик аппендэктомия учун очиқ аппендэктомия билан таққослаганда, асоратлар тузилмасининг сифатий ўзгариши енгилроқ асоратлар фойдасига хос бўлиб, уларнинг пайдо бўлиш частотаси бир хил, бу ушбу усулнинг шубҳасиз афзаллигидир. Ички аъзоларни тўлиқ интраоперацион тафтиш қилиш имконияти, операциядан кейинги даврнинг янада қулай кечиши, аппендикуляр перитонитда касалхонага ётқизиш муддатларининг сезиларли қисқариши ва ажойиб косметик натижа, бизнинг фикримизча, лапароскопик аппендэктомияни ўткир аппендицитнинг оддий ва асоратланган шаклларида олтин стандарт деб ҳисоблаш учун етарли асос беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Андреев, А.Л. Лапароскопическая аппендэктомия с перитонизацией культи червеобразного отростка / А.Л. Андреев // Эндоскопическая хирургия. - 2005. - No 1. - С. 8.
2. Дронов, А.Ф. Эндоскопическая хирургия у детей / А.Ф. Дронов, И.В. Поддубный, В.И.

3. Котловский ; под ред. Ю.Ф. Исакова, А.Ф. Дронова. -М .: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 404с.
4. Дронов А.Ф. Лапароскопическая аппендэктомия: (Обзор литературы и собственный опыт) / А.Ф. Дронов, В.И. Котловский, И.В. Поддубный // Эндоскоп, хирургия. — 2000. - №3. — С. 16-20.
5. Иллюстрированное руководство по эндоскопической хирургии / под ред. СИ. Емельянова. М.: Мед. информ. агентство, 2004. - 218с
6. Карасева, О.В. Лапароскопические операции при абсцедирующих формах аппендикулярного перитонита у детей / О.В. Карасева, В.А. Капустин, А.В. Брянцев // Детская хирургия.-2005. - № 3.- С.25-29.
7. Коровин, С.А. Лапароскопия при лечении детей с острым аппендицитом и перитонитом / С.А. Коровин, Ю.Ю. Соколов // РМЖ. Мать и дитя. Педиатрия. - 2011. - №3. - С. 1396-1399
8. Луцевич, Э.В. Возможности эндохирургии в лечении деструктивных форм острого аппендицита / Э.В. Луцевич, Э.А. Галлямов, Э.Н. Праздников и др. // Новые технологии в хирургии: спец. вып. 2004. - № 3. - С. 65.
9. Некрасов, А.Ю., Лапароскопия в диагностике и лечении острого аппендицита / А.Ю. Некрасов, С.А. Касумьян, А.А. Прибыткин и др. // Эндоскопическая хирургия. - 2009.- №3. -С. 31-34.
10. Цуканов, А.Ю. Выбор способа аппендэктомии через малые доступы в зависимости от распространенности поражения червеобразного отростка / А.Ю. Цуканов, Ю.Т.

